

“RISOLA YOHUD MANG‘ITLAR XONADONI SALTANATINING QISQACHA TARIXI” ASARINING ILMYI AHAMIYATI

Sattorov Sarvar

Buxoro davlat universiteti

Tarix fani o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20759626>

Annotatsiya. Ahmad Donishning risolasida Buxoro amirlarining ichki va tashqi siyosati haqida ma’lumot beradi. Biz bu risola orqali amirlik hayoti va xalq taqdiri haqida qimmat ma’lumotlarni bilib olishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Buxoroi sharif, amirlik, risola, tadqiqot, sulh, qo‘lyozma, ilmiy meros, akademik, falsafiy, ijtimoiy qo‘lyozma.

RISOLA OR A BRIEF HISTORY OF THE MANGHIT DYNASTY

Abstract. In his treatise, Ahmad Donish provides information about the internal and external policies of the emirs of Bukhara. Through this work, we can obtain valuable insights into the life of the emirate and the fate of its people.

Keywords: Bukhara Sharif, emirate, treatise, research, peace (agreement), manuscript, scientific heritage, academic, philosophical, social manuscript.

РИСОЛА, ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ МАНГЫТОВ

Аннотация. В трактате Ахмада Дониша приводятся сведения о внутренней и внешней политике бухарских эмиров. Благодаря этому произведению мы можем получить ценные данные о жизни эмирата и судьбе народа.

Ключевые слова: Бухара-и Шариф, эмират, трактат, исследование, мир (соглашение), рукопись, научное наследие, академический, философский, социальная рукопись.

Kirish. Mang‘itlar sulolasi Buxoro amirligi tarixida muhim siyosiy kuch sifatida maydonga chiqib, XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab mintaqada o‘z hukmronligini o‘rnatgan. Ushbu davrda davlat boshqaruvi, ichki siyosat, tashqi aloqalar hamda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan.

Mazkur asar aynan shu jarayonlarni o‘rganishda muhim tarixiy manba sifatida xizmat qiladi. “Risola yohud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asarining ilmiy ahamiyati shundaki, u nafaqat tarixiy voqealarni qayd etadi, balki Mang‘itlar davrining siyosiy legitimatsiyasi, hukmdorlar faoliyati hamda sulola ichidagi munosabatlar haqida ham muhim ma’lumotlar beradi. Shu bilan birga, asarda berilgan ma’lumotlar boshqa tarixiy manbalar bilan qiyosiy tahlil qilish imkonini yaratadi.

Muhokama va natija. Buxoro islom dining sharif shaharlaridan biri hisblanadi. Bu shahar ilm-fanga qo‘shgan hissasi bilan alohida ajralab turadi. Buxoro tarixini yorishda Ahmad Donishning o‘rni beqiyos. Amirlik davrida katta lavozimlarda faoliyat yuritgan Ahmad Donishning bizgacha oz sonli asarlari yetib kelgan. Siyosatchi, astronom, olim va elchi sifatida tanilgan Ahmad Donishning Buxoro tarixiga bag‘ishlangan “Risola yohud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asari 1895-1897 yillar oralig‘ida yozilgan. Asarning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Dushanbe qo‘lyozma nusxalari borligi ilmiy jamoatchilikka ma’lum bo‘lishiga qaramay, uning aslida qanday nomlangani aniqlanmagan. Bunga sabab muallifning asarga nom bermaganligidir¹.

¹ To‘rayev H. Buxoro tarixi yozma manbalarda. – Buxoro: Durdona, 2023. -b116

Tojikiston Fanlar Akademiyasi akademigi Abdug'ani Mirzoyev tomonidan asarning shartli nomdagi ilmiy-tanqidiy matni chop etilgan.

Mashhur sharqshunonos olim Y.E. Bertels tomonidan 1936 yili "Ahmad kalla asarlari qo'lyozmasi" nomli maqolasini e'lon qiladi. 1957 yil R.Hodizodaning "Chand sahifai nav dar tarjimai hol ijodiyoti Ahmad Donish" maqolasi va S.U. Ulug'zodaning 1959 yili "Ahmad Donish" risolasi nashr etilishi bilan Ahmad Donish ijodini o'rganish keng avj olib ketdi.

Mashhur Akademik Ibrohim Mo'minov 1955 yilda, Z.Rajabov 1957 yilda, 1961 yilda A.Bohavuddinovning monograflarida XIX asr O'rta Osiyoda falsafiy, siyosiy, ijtimoiy fikrlariga alohida urg'u berilgan².

1960 yilda Ahmad Donishning "Risola yo muxtasare az tarixi saltanati xonadoni mang'itiya" asari arab alifbosidagi yozuvda, tojik tilida nashr etildi. I.A.Najafova 1967 yili "Трактат Ахмада Дониша История мангитской династии" nomli risolasi rus tilida nashr etiladi³. Qiyomiddin Yo'ldoshov "Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi" risolani o'zbek tilida tarjima qilishda va ayrim jumalarga oydinlik kiritishda I.A.Najafova tarjimasidan foylanadi.

Asarni biz shartli ikki qismga bo'lishimiz mumkin; birinchi qismda muallif yozma manbalardagi ma'lumotlardan yoki eshitgan voqealarini bayon qiladi, ikkinchisida esa o'zi guvohi bo'lgan voqealarni hikoya qilib yozadi.

Asardagi voqealarning yozilishi Amir Doniyolbiydan boshlanib, amir Abdulahadga qadar davom etgan. Ahmad Donish Amir Doniyolbiy davrini ijobiy baholamaydi. "Uning davrida davlat boshqaruvida boshboshdoqlik avjiga chiqqan, madrasalarning hujralari meshkobning eshagi uchun og'ilxona edi" deya ta'riflaydi va mamlakatdagi bunday tartibsizlikka sabab Mang'it Mardumlarning davlat ishlariga aralashuvi deydi mallif⁴.

Mirzo Somiyning "Tarixi salotini mang'itiya" asarida Amir Doniyolbiy davri ijobiy baholanadi. Uning fazilatlarini haqida gapirar ekan "Amir Doniyolbiy yumchoq ko'ngil, aqlli va sabrli" deya ta'riflaydi⁵. Bu ma'lumotlar bilan uning davri yamon bo'lmaganini bilib olish mumkin.

Ahmad Donish risolasida Amir Shohmurod hukmronlik davrini ijobiy baholaydi. Uning dono, adolatpeshaligi, soliqlarni kamaytirgani e'tirof etadi. Mirzo Salimbek "Kashko'li Salimiy tarvorixi muttaqadi va mutaaxirin" asarida "...Amir Shohmurod 16 yil podshohlik qilib, 61 yil umr ko'rib haqni rahmatiga payvasta bo'lib olamdan o'tdi" deya ta'rif beradi⁶. Bu ma'lumotlar uning davri yaxshi bo'lganligini tasdiqlaydi. Ahmad Donish risolasida Amir Haydar davridagi to'xtovsiz nizolar haqida ma'lumot berish barobarida, muallif, hukmdorning xudojo'yiligi, diniy ilmlar bilan shug'ullangani, ulamolar suhbatini xush ko'rishi, uning davrida Buxoro diniy ilmlar markaziga aylanganiga urg'u beradi.⁷

Mirzo Somiy "Tarixi salotini mang'itiya" asarida Amir Haydarning saxiyiligini tilga olib davlat ishlarida bandligiga qaramasdan, madrasada ilohiyotdan dars berganini yozadi⁸.

² Ahmad Donish. Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014. –B.4

³ Ahmad Donish. Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi.-T O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.2014.-b5

⁴ Ahmad Donish. Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi.-T O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2014.-b.18

⁵Mirzo Salimbek. "Kashkiliy Salimiy Tavorixi muttaqadimin va muttaaxirin". – Buxoro: Buxoro, 2003. – B. 320.

⁶ Kashkuli Salimiy. Tavorixi muttaqadimin va muttaaxirin. – Buxoro: Buxoro, 2003. – B. 261.

⁷ To'rayev H. Buxoro tarixi yozma manbalarda.-Buxoro.Durdona2023.-b118

⁸ Мирза Салимбек. Тарихи Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского

Shuningdek, amir Haydarning o'g'illari – amir Husayn va amir Umarning ikki oylik hukmronligini ham yodga olib o'tadi.

Ahmad Donish amir Nasrulloni kuchli, shafqatsiz hukmdor sifatida tasvirlaydi va o'z maqsadini amalga oshirish yo'lida hech narsadan qaytmasligini yozadi. Muallif ta'kidlashicha, amir Nasrullo nimani to'g'ri deb hisoblasa, u shariatga mos deb qabul qilingan va ijrosi ta'minlangan. Uning davrida amirlik hududlari bir oz kengaygani qayd etiladi. Rossiya imperiyasi amir Nasrullo davrida Sirdaryo bo'yida qal'a barpo qiladi. Amir Nasrulloga muxolifga qarshi kurash boshlashni maslahat berishadi. Yo'qsa, ruslar qal'adan sekin-asta Buxoro tomonga qarab yurish boshlashi mumkinligini uqtirishadi. Lekin amir harbiy qudratining yetarli emasligi, qal'a esa amirlik hududidan tashqarida ekanligini sabab qilib, harbiy harakat boshlashni rad etadi.

Mirzo Somiy "Tarixi salotini mang'itiya" asarida ham Amir Nasrulloni qattiqo'l, boshqalar bilan umuman hisoblashmaydigan hukmdor sifatida tasvirlaydi⁹.

Ahmad Donish asarining katta qismi amir Muzaffar davriga bag'ishlangan. Taxtga o'tirgach, otasi tarafdorlarini ta'qib ostiga oladi. Hisor va Qo'qonga qilgan muvaffaqiyatli harbiy yurishlari hukmdorni havolantirib, qaror chiqarishdan oldin hech kim bilan maslahatlashmay qo'ygani tanqid ostiga olinadi.

Amir Muzaffarning davrida zindon mahbuslarga shunchalik to'lib ketgan ediki, joy tangligidan ayrim mahbuslarni qatl etish hisobiga yangilariga joy tayyorlashardi. Arzimagan ayblar bilan ham zindonga tushish tayin edi¹⁰.

Muallifning amir Muzaffar faoliyatiga bunday salbiy munosabati ular o'rtasida shaxsiy xusumat borligiga ba'zan ishora qiladi. Lekin baribir bunday ma'lumotlarning tarixiy qimmatini saqlanib qoladi. Mirzo Somiyning "Tarixi salotini Mang'itiya" asarida adolatli, muruvatli va saxiyliigi uchun xalq undan minnatdorligini yozadi.

Toshkent rus qo'shinlari tomonidan olingandan so'ng va Jizzax yurishiga tayyorgarlik ko'rilayotgan paytda ulamolar va madrasa talabalari xalq ommasini g'azavotga chaqirdilar.

Ulamolar qo'llariga tayoq olib xalqni g'azavot jangiga borishga majbur qildilar. Ahmad Donish bu harakatlarga tanqidiy baho berib, shunday yozadi: "Ulamolar jihod to'g'risida bong ursalar-da, bu urushning nega zarurligini bilmasdilar. Dushmanning kuchi, harbiy qurollari to'g'risida tasavvurga ega emas edilar. Dushmanga qarshi kuchlarni qaysi tarafga yo'naltirish kerakligini anglab yetmasdilar. Viloyatlardan yig'iladigan soliqlar hisobiga maosh oladigan qo'shin nega kerakligini va uni ta'minlash nima uchun zarurligini idrok eta olmasdilar.

Vaholanki, bularning bari xalq yelkasidagi og'ir yuk edi. Muntazam qo'shin udda qilolmagan ishlarni xalq lashkari udda qilar olarmidi? Lashkarni ta'minlashning ma'nosi shuki, dehqonlar dushman hujumidan xalos bo'lsin, lashkar ularni himoya qilsin. Dehqonlar urush davrida lashkarni himoya qilishi, [unga ko'mak berishi] umuman shart emas. Chunki, tinchlik davrida lashkar fuqaroning qonini so'radi. Urush payti esa fuqaroni jangning oldingi saflariga jo'natishadi. Bu narsa quloq eshitmagan yangi tartibdir. Biron-bir boshqa millatda bunday tartibni uchratmaymiz"¹¹.

Masalan, amir Muzaffar rus armiyasining qaysidir bir otryadi bilan jang qilishni or bilib, zarur bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Moskvaga yurish qilishini aytgan.

Н.Норкулов. – Ташкент: Академия, 2009. – 268 с.

⁹ Мирза Салимбек. Тарихи Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского Н.Норкулов. – Ташкент: Академия, 2009. – 162 с.

¹⁰ To'rayev H. Buxoro tarixi yozma manbalarda.-Buxoro.Durdona.2023.--b.118

¹¹ O'sha bet

Jang harakatlari kechayotganda, amir Muzaffar chodirda bemalol o'tirib shaxmat o'ynaganini muallif kinoya bilan yozadi. Amir Muzaffarning o'z kuchiga haddan ziyod ishongani va muxolif qudratini mensimasligi qanday oqibatga olib kelgani risolasida voqealar tizimida ifodalab berilgan. O'q ovozi eshitilganda, u harbiy boshliqlariga ruslarning xazinasi navkarlar qo'liga o'tib ketmasligini va rus asirlarini sarbozga aylantirish uchun o'ldirmaslikni nazorat ostiga olishga buyruq beradi. Ahmad Donish keyingi voqealarni tanqid ko'zi bilan yoritadi. Tez orada amir lashqarlari o'rtasida sarosima boshlanganini, amir Muzaffar kiyimi va sallasini kiyishni ham unutib, otga minib qochib qolganini afsus bilan yozadi. Mag'lubiyat sabablarini muallif harbiy boshliqlarning o'ta tajribasizligi, harbiylarga maosh to'lashda tartibning yo'qligi, harbiy jangchi vafot etganda oilasining ta'minotsiz qoldirilishi va muxolif to'g'risida ma'lumotga ega emaslikda ko'radi.

Shu o'rinda Mirzo Somiy "Tarixi saloni mang'itiya" asarida "ruslar Toshkentni bosib olishi paytida amir Muzaffar Qo'qonda yurish boshlagani qo'qonlik askarlar Toshkent himoyasini tashlab Qo'qonga ketishini bu holat ruslarga Toshkentni egallashni osonlashtirganini" aytib, bu holatni qoralaydi¹².

Bu ma'lumotlardan bilish mumkin-ki amir Muzaffar rus xavfini to'g'ri baholay olmagan, Qo'qon va Xiva xonlari bilan kelishish siyosatini yuritmaganligini amir Muzaffarni yengilishiga sabab bo'ldi.

Xalqning og'ir turmushi, amaldorlarning yulg'ichligini muallif bir qadar tilga olib o'tadi.

Uning fikricha, biron-bir beva ayol bozorga kelib bir kalava yigirilgan ipni uch fulusga sotsa, ikki fulusini amin tortib olgan. O'tinkash bozorda bir bog'lam o'tinni uch dirhamga sotsa, ikki dirhami aminning ulushi hisoblangan. Umuman, Buxoroning ijtimoiy-maishiy hayotidagi negativ holatlar misollar vositasida yoritib berilgan¹³.

Bu ma'lumotlar orqali amir Muzaffar davrida aholi turmush tarzi o'g'ir o'tganligi, amir Muzaffarning ichki siyosatda befarqligini, saroy ayonlarining nohaqliklari, soliqlarning ko'pligi va aholi uchun o'g'irligini bilishimiz mumkin.

Risoladagi e'tiborga molik ma'lumotlardan biri, Ahmad Donish amir Muzaffarga Amudaryodan Kalif va Karkiga suv tortish loyihasini taqdim qilgan. Chunki bu davrda Zarafshon daryosi suv taqsimoti Rossiya imperiyasi hukumati nazoratiga o'tib ketgan edi.

Demak, amirlikdagi iqtisodiy muammolarga Ahmad Donish befarq bo'lmagan. Mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzumga tanqidiy munosabat, hukmdor faoliyatidagi negativ jihatlarni ochiq-oshkora bayon qilish, bir tomondan, asar muallifining jasorati bo'lsa, ikkinchi tomondan, uning tarixnavislikdagi stereotiplardan qochishga harakat qilganini ko'rsatadi. Asar shu xususiyatlari bilan ham qimmatlidir¹⁴.

"Risola yohud Mang'itlar sulosi xonadoning qisqacha tarixi" asarida Ahmad Donish amirlarning kamchiligini, xalqning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'g'irligi va harbiy islohatlar o'tkazmaganligi. Rus bosqini arafasida Amir Muzaffarning xalqni birlashtiradigan farmonlar chiqarmaganligi. Ta'limda e'tibor yo'qligi, xorij mamlakatlarida ilm-fan rivojlanib, texnologiya davri boshlangani, bizning millat turg'unlik holatida qolib ketganligidan afsuslanadi.

Amirlarning bunga befarqligi esa muallifni xafa qiladi. Bu risolada Ahmad Donish o'z davrining jonkuyar siyosatchisi bo'lganligini bildiradi.

¹² Ахмад Махдуми Донин.Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития. "САРВАТ".Душанбе.:1992.-Б. 98

¹³ To'rayev H. Buxoro tarixi yozma manbalarda. Buxoro.Durdona.2023-b 119

¹⁴ To'rayev H.Buxoro tarixi yozma manbalarda. Buxoro. Durdona.2023.-b120

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, mazkur risola orqali biz Buxoro amirligining XVIII asr o'rtalarida XIX asr oxirigacha bo'lgan davrdagi ijtimoi-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mazkur risola o'ziga xos noan'anaviy tarzda yozilgan bo'lib, mamlakatdagi kamchiliklarni muallif keskin tarzda tanqid etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмад Махдуми Донин. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития. "САРВАТ". Душанбе.: 1992.-Б98
2. Ahmad Donish. Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanating qisqacha tarixi.-Т.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2014.-В.156
3. Mirzo Salimbek. "Kashkiliy Salimiy Tavorixi muttaqadimin va muttaaxirin". – Buxoro: Buxoro, 2003. – В. 320.
4. Мирза Салимбек. Тарихи Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского Н.Норкулов. – Ташкент: Академия, 2009. – 330 с.
5. Мирза Абдал Азам Сами. Тарихи салатина Мангитийа.М.:1962. -С 330